

Contenido esencial y proporcionalidad. Análisis del Caso Delfi AS contra Estonia.

Autor: Francisco David Ávalos Castro.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Contenido. 3. Conclusiones. 4. Referencias bibliográficas.

Resumen.

En este documento se esbozan conceptos jurídicos como la indeterminación normativa y el contenido esencial de los derechos, y como se puede resolver conflictos entre el choque de dos derechos humanos. A manera de ejemplificar en la vida práctica los conceptos jurídicos en cita se analiza el asunto Delfi AS contra Estonia resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Palabras Clave: Contenido esencial, proporcionalidad, ponderación de derechos.

1. Introducción.

Entre derechos humanos no hay una jerarquía para determinar que uno tenga mayor importancia que otro y por lo tanto su imposición sea preferente ante otro. Por ello los juzgadores cuentan con herramientas y principios necesarios para resolver los conflictos y dar la razón a alguna parte sin llegar al extremo de restringir un derecho al grado de dejarlo sin poder ejercerse.

2. Contenido.

La indeterminación normativa hace referencia a la vaguedad o falta de precisión de las normas jurídicas. Este concepto se basa en dos corrientes de pensamiento, una llamada textura abierta que señala que como las normas las hacen los humanos, no se puede prever todos los posibles escenarios de hechos futuros. Otra corriente de pensamiento señala que hay una vaguedad necesaria ya que las normas jurídicas requieren estándares abstractos para poder regular las conductas humanas.

Por esa vaguedad normativa, esa indeterminación, los juzgadores cuentan con un margen de discrecionalidad para dotar de significado los ordenamientos jurídicos en casos donde se encuentran en conflicto los valores de derechos oponibles.

Por otro lado, el contenido esencial de un derecho es una garantía dogmática que hace referencia a su centro indestructible que no puede ser afectado o restringido por ninguna autoridad ya sea legislativa o administrativa.

En México, el Poder Judicial reconoce que los derechos humanos tienen un límite interno y un límite externo o periferia donde se pueden establecer ciertas restricciones siempre y cuando sean justificadas, ya que si existen limitaciones o restricciones a un derecho más allá de lo razonable que hacen que un derecho no se pueda ejercer, se entiende que se está vulnerando ese derecho.

Los anteriores conceptos se pueden ver reflejados en el asunto Delfi AS contra Estonia resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante sentencia de 16 de junio de 2015.

Aquí, se analizó la responsabilidad legal que tienen los portales de noticias que tienen habilitado la publicación de comentarios por sus usuarios los cuales pueden llegar a ser ofensivos o promover el odio. Por lo que se plantea un conflicto jurídico entre la libertad de expresión del periódico y los usuarios que comentan notas periodísticas y la protección del honor y la vida privada de las personas objeto de esas noticias que se ven afectadas por comentarios difamatorios o de odio.

El punto medular del asunto fue que el Tribunal buscó un equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos de la personalidad, esto mediante una ponderación que buscaba la preservación del límite interno del núcleo esencial de ambos derechos. Para ello, el Tribunal Europeo emplea el principio de proporcionalidad para asegurarse que no haya restricciones excesivas o arbitrarias al colisionar ambos derechos.

En este asunto se concluyo por los tribunales de Estonia que al ser la empresa Delfi AS un editor con fines de lucro estaba obligada a responder civilmente por no eliminar con rapidez los comentarios ilícitos. Esta decisión fue avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el cual determino que en este caso no hubo una vulneración del derecho a la libertad de expresión contemplada en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ya que debió tener filtros más eficientes en los comentarios de sus notas, lo cual era algo que podía prever y eso no restringe o limita su libertad de expresión al grado que sea inhibitorio para ejercer ese derecho.

3. Conclusiones.

Es muy común que a los órganos de impartición de justicia lleguen asuntos donde se planté un choque de derechos humanos. Este asunto sirve perfectamente para ejemplificar el margen de discrecionalidad con el que cuentan los juzgadores para ponderar la prevalencia de algún derecho o limitar otro, siempre y cuando sea justificable o razonable ante la colisión de derechos fundamentales ya que estos no se agrupan en jerarquías.

4. Referencias bibliográficas.

- López Sánchez, R. (2017). Indeterminación y contenido esencial de los derechos humanos en la Constitución mexicana. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana De Derecho Constitucional, 1(37), 229–263. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2017.37.11458>
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2015, 16 de junio). Delfi AS v. Estonia [GC] (Solicitud N.º 64569/09). HUDOC. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105>